

Relaciones digitales entre tutores y escuela a través de Schoology. Participación parental en educación media superior

Digital relations between tutors and school through the Schoology software.
Parental participation in high school education

José Fernando López Pérez

fernando_meka@hotmail.com

Iván de Jesús Espinosa Torres

ivandejesuset@hotmail.com

Recepción: 05 de mayo de 2021

Aceptación: 04 de junio de 2021

Resumen

Este artículo deriva de una indagación más amplia que se realiza como parte de la investigación doctoral "Relaciones digitales entre familias y escuela. Tecnologías y participación social para el aprendizaje en Educación Media Superior". Se presentan resultados parciales correspondientes a la segunda fase metodológica desarrollada desde el enfoque de la Investigación-Acción Participativa (IAP), perspectiva que ha establecido la oportunidad de investigar mientras que se interviene en un contexto particular y con un grupo de primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Plantel Téllez, México, que cursa la asignatura de Informática. Se incorporó un curso virtual en la plataforma Schoology para enriquecer el proceso formativo de los estudiantes y de sus familias o tutores. Se trabajó con 35 estudiantes y 30 padres de familia. Los resultados muestran una mejora de los aprendizajes reflejada en indicadores académicos: aprovechamiento, aprobación y promedio grupal.

Palabras clave: educación media superior; padres de familia; papel de los padres; relación familia-escuela; tecnología educativa.

Abstract

This article derives from a broader current research, part of the doctoral research "Digital relations between families and school. Technologies and social participation for learning in Higher Middle Education". In this paper, we present the partial results corresponding to the second methodological phase which was developed from the approach of participatory action-research, perspective that has established the opportunity to investigate while intervening in a particular context within a

first semester group of Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Plantel Téllez, this group of study is currently enrolled in a computing course.

A virtual course was incorporated into the platform Schoology with the purpose of enriching the formative process of the students and their families or tutors. We worked with 35 students and 30 parents, the results show an improvement in the learning process reflected in the academic indicators of the students such as achievement, approval, and group average.

Keywords: high school education; parents; parents' role; family-school relationship; educative technology.

Apertura: revisión de literatura

Al día hoy, junio del año 2021, es posible hablar de dos períodos en el tiempo: antes del COVID y después del COVID. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) transformó las prácticas cotidianas de la sociedad. La educación no estuvo exenta de transformarse y adaptarse a nuevas metodologías, prácticas y condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Cuando el confinamiento comenzó, el esfuerzo emergente para continuar brindando el servicio educativo colectó experiencias valiosas para hacer frente a la pandemia y continuar con el aprendizaje a distancia (Peñuelas, Pierra, González & Nogales, 2020). Cabe aclarar que este estudio se realizó antes de la pandemia y es relevante para entender la manera en que se promovía la participación parental en el aprendizaje de los estudiantes, relación que cobró mayor importancia durante la pandemia al ser las familias principales protagonistas en el proceso formativo de sus hijos, quienes aprendían sin la presencia física del profesor y fuera del salón de clases.

En el proceso educativo escolarizado participan tradicionalmente los estudiantes y el profesor. El docente diseña y lleva a cabo actividades de enseñanza con el propósito de que los alumnos, mientras las realizan, desarrollen aprendizajes significativos (Ausubel, 1983; Moreira, 2000). Otros elementos influyen en el proceso como el ambiente de aprendizaje (Boude y Medina, 2011; Velandia, Morales y Duarte, 2014; Basantes, Naranjo, Gallegos y Benítez, 2017), los otros estudiantes, la personalidad del profesor o la actitud del alumno. Díaz-Barriga (2003) señala que se precisa de la disposición del alumno para conseguir aprendizaje significativo; la literatura sobre aprendizaje y constructivismo (Heredia y Sánchez, 2012; Peggy y Timothy, 1993; Pozo, 1997) coincide en que es el alumno el protagonista y principal responsable de su propio proceso educativo. No obstante, la realidad educativa dista de la teoría planteada en contextos ajenos a la complejidad de las aulas.

Con el paso del tiempo, a partir del trabajo formativo con los grupos, hemos identificado las principales dificultades de aprendizaje que de acuerdo con Martínez (2015) causan bajo rendimiento escolar: apatía, ausentismo, desinterés y falta de esfuerzo que como señala Pérez (2018) son situaciones que persisten desde la educación secundaria. Para atender estos casos en el contexto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo plantel Téllez, México, se solicita la presencia del tutor responsable para enterarlo de la situación y promover su colaboración. La misma experiencia ha permitido reconocer que las citadas problemáticas escolares son más evidentes en alumnos con padres ausentes. Martínez, Torres & Ríos (2020) manifiestan que a la familia se le puede considerar como una institución y su importancia en la sociedad recae en el hecho de que es al interior del núcleo familiar que las personas aprenden a relacionarse y organizarse para poder así "establecer los vínculos adecuados para tener una comunicación eficaz

entre grupos" (p. 3) lo que facilita que puedan más tarde integrarse efectivamente a la sociedad. Por su parte, Morales y Chávez (2019) enfatizan que la unidad del núcleo familiar tiene un impacto importante en los individuos que lo conforman de modo que las relaciones sólidas entre sus miembros propician, por ejemplo "mayor crecimiento personal del hijo" por lo que la estabilidad emocional del aprendiz conduce a ver reflejado ese crecimiento en el rendimiento académico.

De esta forma se puede establecer, de acuerdo con Valdés, Martín y Sánchez (2009) que la familia es la primera institución en la que aprenden sus hijos. Conviene en este espacio realizar una aclaración conceptual: el término plural en el título de este trabajo deriva de la noción de que los investigadores trabajan con varias familias y que éstas tienen características que las distinguen de otras por lo que no se puede hablar de un solo tipo de familia. Ante la creciente diversidad familiar es preciso desapegarse de la noción tradicional de que una familia se puede conformar únicamente por una madre y un padre y los hijos de ambos. A propósito de esta realidad conviene considerar la definición de la Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar (2005), que establece:

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. Es responsable de guiar y proteger a sus miembros, su estructura es diversa y depende del contexto en el que se ubique (p. 3).

Esta definición permite reconocer como familia a aquellas organizaciones que: 1) son encabezadas por familiares distintos a la madre o el padre (tíos, abuelos, primos o hermanos mayores); 2) se forman sin un vínculo legal formal y cada uno de los miembros pueden tener lazos sanguíneos

o no (madrastas, padrastros y medios hermanos) y; 3) pueden ser encabezados únicamente por la madre o el padre, no por ambos. De acuerdo con esta aclaración conceptual, a lo largo del escrito se manejan los términos: familia, madres de familia, padres de familia, tutor parental responsable y tutores para aludir al adulto que cuida de un estudiante, le provee techo y alimento y cubre sus necesidades básicas, se busca además de que le facilite el aprendizaje y lo acompañe en su proceso formativo. La intervención que se lleva a cabo busca la participación de los tutores responsables en el proceso formativo del individuo pues su papel en la educación del individuo es relevante. No obstante, en el contexto en el que se realiza la indagación existe poca claridad respecto al modo en que deben participar en el proceso escolar de los estudiantes por lo que los profesores de manera cotidiana, desde su papel como facilitadores y mediadores los involucran únicamente para que asistan a la escuela bajo dos circunstancias: entregarles calificaciones en cada corte parcial o bien acudir cuando un estudiante presenta problemas de conducta.

En ambos casos, no existe seguridad de que los tutores acudan a la escuela. Este proyecto busca el mejoramiento de la relación entre madres, padres de familia o tutores y escuela para favorecer el aprendizaje de los estudiantes ante la dificultad de conseguir la participación familiar efectiva en el proceso educativo de sus hijos, resulta importante señalar que un buen número de estudios sobre la participación parental hacen referencia a la educación básica (Sánchez, Valdés, Reyes y Carlos, 2010), a la educación de formadores (Cárcamo-Vásquez y Rodríguez-Garcés, 2015) y esta investigación suma significativamente al estudio en el nivel medio superior (Lira, Herrera y Martínez, s.f.). El proyecto de investigación se establece sobre la premisa de que cuando las madres y padres de familia se involucran en el aprendizaje de sus hijos, estos tienen mejor

rendimiento escolar (Solís y Aguilar, 2017). No obstante, existe poca claridad respecto a cómo involucrar a los tutores parentales responsables en el aprendizaje de sus hijos ni lo que se espera de la participación (Alcalay, Milicic y Torretti, 2005). Ante esta dificultad conceptual, la relevancia de este estudio cobra valor como una propuesta que oriente al educador en la construcción de una relación con las familias de sus estudiantes. Esta propuesta práctica plantea emplear tecnología educativa de sistemas gestores de aprendizaje accesibles a través de teléfonos celulares, a fin de que los tutores responsables se hagan presentes en el proceso de enseñanza de su hijo y se complementen las actividades de aprendizaje con tecnología y herramientas que proveen las plataformas de aprendizaje que promueven el desarrollo de competencias digitales en el estudiante (Badia, Meneses, Fàbregues y Sigalés, 2015) y también en el profesor (Petko, 2012). De esta manera, proponer un modelo en el que los padres de familia se relacionen de manera cotidiana con las actividades escolares, permanezcan pendientes del progreso académico de sus hijos y colaboren con el proceso de enseñanza y formativo de sus hijos; relación que reditúe también en una mejora de los indicadores académicos.

El artículo describe en primera instancia la ruta metodológica desde la perspectiva de la Investigación Acción Participativa (IAP) que orienta el proyecto. Se trata de una opción que, como señala Colmenares (2012), aporta significativamente a la expansión del conocimiento y a la *“generación de respuestas concretas a problemáticas para aportar alguna alternativa de cambio o transformación”* (p. 103-104). La IAP de acuerdo con Zapata y Rondán (2016) es también llamada Investigación Participativa (IP) o Investigación-Acción (IA) y es una manera de hacer investigación para promover la participación de la gente y fomentar un cambio real en algún sector de la sociedad. Para conocer el es-

tudio es preciso tener en cuenta que la IAP se establece en fases (Martí, 2017) por lo que es importante destacar de manera preliminar los principales hallazgos del diagnóstico realizado para que a la luz de los resultados fuera posible diseñar y llevar a cabo la intervención educativa que se aborda y que presenta una propuesta para que las familias participen a través de los recursos tecnológicos a su alcance (Aguilar y Leiva, 2012).

La acción de estrategias estuvo dividida en dos fases, el primer referente al diseño e implementación de un curso virtual que complementara la intervención escolar presencial de los estudiantes y que sirve como un medio a través del cual las madres y padres de familia puedan estar al tanto del progreso académico de su hijo; la segunda fase, estuvo orientada precisamente a seguir la participación de los tutores parentales responsables, facilitando los procesos y clarificando dudas técnicas. Los resultados muestran una mejora en los indicadores académicos de los estudiantes cuando sus tutores conocen cuáles son los trabajos por entregar, las fechas límite de entrega y la calificación obtenida además de que se trata de una herramienta fácil de utilizar y los canales de comunicación establecidos proveen un espacio de apoyo al respecto. La tarea pendiente estriba en involucrar a aquellos tutores que no participaron de la propuesta, a través precisamente de los resultados y de la experiencia de aquellos que, si lo hicieron además de explorar otras formas para que las familias continúen ejerciendo su participación con la escuela, a partir de ideas que ellos mismos propusieron (Calvo, Verdugo y Amor, 2016).

El objetivo general del proyecto de investigación doctoral consiste en construir en colectivo los métodos mediante los cuales, las madres y padres de familia participan en el proceso formativo escolar a través de cursos virtuales. El objetivo de este trabajo se asienta sobre uno de los propó-

sitos específicos del proyecto doctoral y consiste en evaluar el rendimiento académico de un estudiante cuando su padre de familia se involucra en sus actividades académicas, así como las competencias que desarrolla cuando emplea cursos virtuales.

Metodología

El presente estudio de corte *cualitativo* (Barba, 2013; Osses Bustingorry, Sánchez & Ibáñez, 2006; Paz, 2003; Rojas, 2019) corresponde a la segunda fase de un proyecto que se trabaja bajo la metodología de la Investigación-Acción Participativa (Elliot, 2000; Sandín, 2003; Martí, 2017; Kemmis, McTaggart & Nixon, 2013) en la que se delimitó el foco de atención en la implementación de la tecnología como un primer acercamiento para que los tutores de un grupo de estudiantes ejercieran su participación en la escuela acompañando el progreso académico de sus hijos. Este primer esfuerzo sería complementado más adelante en el ciclo escolar con

las impresiones y recomendaciones de los propios tutores responsables para generar actividades educativas en un ejercicio serio de participación parental.

La investigación cualitativa se desarrolla a través de cuatro fases que de acuerdo con Flores, Gómez y Jiménez (1999) son: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. Fue así como se optó por la perspectiva de la investigación-acción por ser afín a la realidad que se vive en un salón de clases y a sus intenciones transformativas de las problemáticas escolares. De acuerdo con Elliot (2000), Sandín (2003), Valenzuela y Flores (2011) así como Zuber-Skerritt (2003) la investigación-acción participativa es un proceso recursivo de cuatro fases: 1) planeación estratégica; 2) acción, implementación del plan; 3) observación, evaluación y auto evaluación y; 4) reflexión crítica y auto reflexión de los resultados de las tres primeras fases (para comenzar un nuevo ciclo de investigación-acción).

Tabla 1.
Etapas de la investigación-acción

Sandín (2003)	Valenzuela y Flores (2011)
Primera: diagnosticar la problemática a través de la práctica educativa diaria, clarificando y comprendiendo los actores que inciden	Planear: la intervención a través de la práctica cotidiana, identificando participaciones, métodos y procesos
Segunda: plantear estrategias de intervención para abordar el problema y procurar resolverlo	Actuar: llevando a cabo las acciones planificadas, vigilando su adecuada puesta en marcha
Tercera: comprobar las hipótesis a través de acciones mediadas, evaluando la puesta en marcha y recuperando resultados	Observar: los actos de los participantes, los resultados, la interacción activa de los participantes, recolectar datos
Cuarta: proceso de reflexión. Con los resultados, el investigador aclara su realidad e inicia un nuevo periodo de diagnóstico del problema, iniciando el ciclo de reflexión y acción	Reflexionar: en torno a la experiencia de los participantes y a lo que observe el investigador
	Transformar: y adecuar los procesos a partir del análisis y la reflexión, mejorar la práctica

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados.

La perspectiva teórica que brindan los autores sirvió como fundamento de las acciones a realizar en cada una de las fases. Los autores no definen métodos específicos para abordar cada fase por lo que el proceso de investigación ha estado estrechamente vinculado al contexto en el que se realiza, con los recursos disponibles y promoviendo la participación de los involucrados, cada uno aportando al trabajo desde su propia perspectiva. De las cuatro fases que contempla la investigación-acción participativa, ya se han realizado las dos primeras. El diagnóstico, que se detalla a continuación, sirvió para entender la realidad del centro educativo y la participación de los tutores, su manera de entender y ejercer esta noción y su efecto en el desempeño académico de sus hijos, además, fue posible conocer el impacto de emplear recursos educativos soportados por tecnología tras asociarlos con las actividades de aprendizaje de los estudiantes.

El contexto de indagación

La investigación se realiza en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) plantel Téllez, en México, se ubica en la comunidad del mismo nombre y en el ciclo escolar que aborda este trabajo contaba con una matrícula total de 268 alumnos. El centro educativo dispone de un laboratorio de informática que tiene 25 computadoras con conexión a internet y en 11 aulas hay una pantalla LCD fija, incluyendo el laboratorio. En el plantel hay dos aulas que tienen instalado un soporte y un proyector de datos móvil (cañón) además de que se cuenta con 4 aulas digitales, kits que incluyen una computadora portátil y software educativo para convertir una pizarra tradicional en una interactiva y digital. Téllez es una localidad urbana perteneciente al municipio de Zempoala, los miembros de la comunidad tienen un profundo arraigo con las actividades relacionadas a la charrería y jaripeo lo que ha favorecido la aparición de conductas

de riesgo como el consumo de sustancias (alcohol y tabaco) por el ambiente en el que se desarrollan esas actividades; conductas de riesgo en las que la familia tiene un papel determinante (Valenzuela, Ibarra, Zubarew y Correa, 2013). La escolaridad media de la población es la secundaria y esto impacta en el objetivo y visión que tienen nuestros estudiantes pues no muchos aspiran a una carrera universitaria, el papel de la familia influye en la autoeficacia del alumno adolescente (Caligiore & Ison, 2018).

El Consejo Nacional de Población (2018) revela que existe en el municipio un mayor número de mujeres que de varones y la proyección para el año 2030 sugiere que la tendencia predominará, aunque se prevé una disminución general de la población. Según el censo del año 2015 en Zempoala hay 45382 habitantes de los cuales 23397 son mujeres, 21985 son varones y 77.23% de la población adolescente con edades que van de 15 a 17 años asiste a la escuela. De acuerdo con datos oficiales (SEDESOL, 2019; INEGI, 2019) la comunidad tiene una población de 3266 habitantes y presenta un bajo nivel de marginación y un nivel muy bajo de rezago social por lo que se le puede considerar como un lugar que ofrece a sus habitantes la posibilidad de emplear tecnología de teléfonos celulares, oportunidades para emplearse y autoemplearse así como la capacidad de trabajar la tierra o venderla, situación que han sabido aprovechar las constructoras para establecer unidades habitacionales en las inmediaciones de Téllez. La comunidad se ubica al sur de la capital Pachuca y es accesible a través de vías de comunicación terrestres. El sistema de transporte masivo de la capital ubicó ahí la primera estación de su servicio troncal, situación que mejoró la accesibilidad de la comunidad y la llegada de habitantes a los nuevos fraccionamientos que se han estado construyendo a pocos kilómetros de la comunidad.

La población se dedica a la agricultura y ganadería, así como a la prestación de servicios conforme a los alcances del Plan Municipal de Desarrollo (2016). Cuenta con escuelas del nivel básico: un jardín de niños, una primaria, una telesecundaria y dos bachilleratos, uno de ellos es el centro educativo en el que se realizó la investigación y que tiene poco más de 19 años formando parte de la comunidad. La escolaridad de la mayoría de los padres de familia llega hasta la secundaria o el nivel medio superior, tradicionalmente apoyan en actividades escolares, pero solo acuden a la escuela cuando son convocados. La experiencia de los investigadores constata que las familias salen a trabajar desde muy temprano, situación que es aprovechada por los alumnos para engañarlos y quedarse en casa, evitando sus deberes académicos. Han sido varios los testimonios colectados con el paso del tiempo que confirman esta situación. Debido a que son usuarios con tecnología de comunicación como teléfonos celulares es que se visualizó una oportunidad para aprovecharlos a fin de relacionar a los padres con el proceso formativo de sus hijos, situación que se describe la segunda fase correspondiente a la acción de estrategias, en la que es posible ahondar en el ejercicio de la participación parental mediante una propuesta concreta que facilita el seguimiento de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos, y la manera en que este ejercicio impactó en los resultados académicos de los estudiantes.

Antecedentes – diagnóstico participativo

Durante la primera mitad del año 2019 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) Plantel Téllez, se llevó a cabo el diagnóstico participativo de la investigación, se trabajó con un grupo de sexto semestre integrado por 34 estudiantes y con sus padres de familia o tutores (conformados como ya se ha señalado de manera diversa), de los cuales participaron 24. El trabajo con el grupo estuvo en función de una

decisión directiva, no hubo algún criterio específico para elegirlo. El primer ejercicio del ciclo escolar fue cuestionar a los estudiantes, jóvenes bachilleres de sexto semestre próximos a egresar con edades entre de los 17 a los 19 años, si alguna vez habían trabajado con un curso en línea, de todo el grupo solo 4 estudiantes respondieron que sí (11.7%) y se amplió la pregunta para todos los alumnos: solo 12.11% dijeron haber tomado alguna vez un curso en línea.

El ejercicio de indagación se realizó con el grupo al que se le impartió clase y esa situación determinó también al grupo de familias, si bien se tuvo una participación activa, algunos miembros estuvieron ausentes y el intento por localizarlos a través de llamadas telefónicas fue infructuoso. Se aplicaron 3 instrumentos, que a continuación se refieren, con el objetivo de comprender el modo en que los padres de familia entendían su propia participación y el impacto que tuvo un curso virtual en el proceso formativo del grupo de alumnos.

Encuesta: constó de 15 reactivos de opción múltiple, 8 reactivos de respuesta booleana, 1 de cuadrícula de opciones, 1 de casilla de verificación y en los dos últimos, se solicitaron recomendaciones para favorecer la relación con la escuela, así como para describir el uso que hacen con los recursos tecnológicos a su alcance. La encuesta, de acuerdo con Isaac & Michael (1995), permite detallar la naturaleza, opiniones y actitudes de un conjunto de individuos mientras que Martín (2011) considera que la encuesta es un instrumento de investigación social conformado por una serie de reactivos en un cuestionario estructurado, en este caso se diseñó con el propósito de conocer la manera en que los tutores responsables interpretaban su propia participación con la escuela y su importancia en el rendimiento académico de sus hijos. Aunque se trata de un instrumento nacido para la investigación cuantitativa (López-Roldán y Fa-

chelli, 2016), su diseño y los reactivos brindan una percepción de los rasgos cualitativos de los participantes.

La segunda encuesta se les aplicó a los estudiantes mediante una liga de un formulario Google junto a su evaluación de conocimientos, la cual fue resuelta por los estudiantes a través del sistema de gestión del aprendizaje Schoology y buscaba ahondar en la experiencia de trabajo de los estudiantes con el sistema gestor de aprendizaje Schoology. La tercera encuesta la resolvieron los padres de familia que asistieron a la segunda y última reunión para entrega de calificaciones, las encuestas que respondieron los padres de familia se analizaron empleando Google Forms a fin de generar gráficos que brindaran una noción general de sus respuestas orientadas a conocer el grado de satisfacción de su propio desempeño respecto a los resultados académicos logrados por sus hijos previos a egresar de la institución educativa. Aunque de Rada (2012) refiere que pueden presentarse inconvenientes al aplicar una encuesta por internet, la presencia del docente para resolver dudas los superó.

Cada instrumento manejo reactivos que pudieran ser analizados para conocer la tendencia de los participantes respecto a una cuestión, pero guardó espacios para coleccionar las respuestas cualitativas de los tutores, fue muy valioso contar con la impresión de los participantes respecto al ejercicio en el que participaron, sus intereses y posturas. El diagnóstico participativo estableció la pauta para el diseño posterior de la intervención: 1) mantener un curso virtual asociado al

curso presencial para reforzarlo y; 2) establecer las formas en que las familias participen con la escuela, instruyéndolos al respecto.

Fase 2 Acción de estrategias - intervención educativa

Sí bien los hallazgos serán ampliados en la siguiente sección de este trabajo, es pertinente señalar que para la acción de estrategias se consideró la disposición de las familias para relacionarse con la escuela y que los estudiantes desconocen el uso de plataformas educativas durante su estancia en el bachillerato. Para la segunda fase del proceso se contó con la participación de 35 estudiantes de primer semestre y 34 madres y padres de familia quienes en primera instancia respondieron una encuesta en Google Forms, nuevamente el criterio de asignación del grupo al profesor fue ajeno al educador. El diseño del instrumento reunía solo seis reactivos de escala Likert y su propósito fue conocer la percepción de los padres de familia sobre su propia participación, así como su conectividad a internet y su dominio empleando aplicaciones del teléfono celular.

Diseño de la intervención

La intervención educativa se estableció sobre dos estrategias centrales, cada una arrojaría resultados para analizar y enriquecer el proceso siguiendo la naturaleza cíclica de la investigación-acción

Figura 1.

Fase dos: acción de estrategias

Fuente: elaboración propia a partir de las propuestas de Valenzuela y Flores (2011)

Acercamiento con las familias

Dentro de la segunda fase metodológica, la estrategia de interacción con las familias trató del primer acercamiento formal con ellos, el momento en que se explicaron las intenciones del proceso y las expectativas respecto a su participación

y el impacto esperado en el rendimiento académico de los estudiantes. La estrategia se implementó a través de un taller, que tuvo la siguiente estructura (tabla 2):

Tabla. 2

Estructura general del taller para padres de familia

Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> • Bienvenida 	<ul style="list-style-type: none"> • Participación de los padres de familia: opiniones 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de dudas técnicas sobre la aplicación
<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de boletas de calificaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Es el profesor el único que educa en la escuela? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo de seguimiento de un estudiante
<ul style="list-style-type: none"> • Descripción del proyecto de investigación (justificación) 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo puede participar el padre de familia? 	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos y compromisos del taller (tutor y padres de familia)
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación de resultados académicos del grupo con la asignatura de Informática (gráficas) 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo puedo participar con mi hijo en la escuela? (árbol de propuestas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de seguimiento a los acuerdos

- Sensibilización del colectivo con el video "Comunidad de Aprendizaje La Paz"

- ¿Qué es Schoology?

- Conformación de grupo de comunicación para solución de dudas técnicas, inquietudes y otros (empleando WhatsApp)

- Instalación de la aplicación en el teléfono

- Creación de cuenta y seguimiento del alumno

Fuente: Elaboración propia.

Incorporación de curso virtual y procesamiento de los datos

De manera institucional, la estrategia de evaluación se realiza en tres momentos a lo largo del ciclo escolar denominados como "cortes parciales". El estudio comprendió el segundo semestre del año 2019 y se definió que el primer corte comprendiera del 21 al 27 de septiembre, el segundo corte del 5 al 9 de noviembre y el tercer corte del 10 al 14 de diciembre del mismo año, por lo que se analizó en cada uno los indicadores como: promedio, entrega de trabajos y reprobación a fin de apreciar el progreso o retroceso de los grupos de estudiantes conforme el ciclo escolar avanzaba.

La primera parte de la segunda estrategia se abordó con un taller para los tutores del grupo. Se trascendió a la tradicional entrega de calificaciones para promover la participación de los tutores a través de una actividad en la que ellos, después de la exposición del docente y revisar un material audiovisual, tuvieron la oportunidad de emitir comentarios en un "árbol de propuestas" (Figura 2), este ejercicio brindó la oportunidad de mantener el anonimato pues los asistentes al taller compartieron sus ideas al final de la sesión, mientras se atendían asuntos particulares de cada estudiante.

Figura 2.

Árbol de propuestas de los tutores parentales responsables.

Fuente: Archivo propio compilado a partir del trabajo de campo.

Las respuestas se analizaron en una herramienta de nube de palabras (ver <https://www.nube-depalabras.es>) para identificar los términos que marcaran la tendencia en las opiniones de los participantes. De este modo fue posible capturar una impresión general de sus intereses y de su manera de entender su papel formativo en el proceso escolar de sus hijos. Es sobresaliente comentar, previo al análisis formal de resultados, una situación que enriqueció la intervención en experiencia. Se suele pensar que las familias no se involucran con la escuela porque no tienen interés en hacerlo. Durante la realización del taller fue posible notar que los tutores asistentes mostraban disposición e interés tras romper el esquema tradicional de una entrega de calificaciones. Se procuró que el discurso fuera bidireccional a fin de escuchar las propuestas de los tutores responsables, aunque mostraron cierta reserva para emitir su opinión, la actividad “árbol de propuestas” sirvió para conocer las ideas de las familias. Fue una actividad que recordó el temor y nerviosismo de ciertos estudiantes cuando se les solicita participar en clase. Se suele decir que se debe “educar a los padres” pero falta claridad sobre cómo hacerlo. Esta experiencia es útil como un testimonio de que las familias participan siempre y cuando se les invite a hacerlo. La participación fue complementada con una encuesta que rescatara propuestas prácticas de los tutores y fijara las actividades a realizar en la posteridad próxima (Anexo 1).

Resultados

El primer ejercicio de indagación que correspondió a la fase diagnóstica del proceso ofreció información relevante respecto al modo en que las familias han entendido y ejercido su propia participación con la escuela. Los resultados de la primera etapa provienen de estudiantes que egresaron en julio de 2019, no obstante los hallazgos del diagnóstico se consideran válidos y sirven como guía para el diseño de la intervención que se presenta en este artículo, pues el estudio aborda a grupos particulares con la intención de generalizar ideas a otros grupos que compartan rasgos similares (Martínez, 1998) para la situación específica de este estudio se trata de un problema recurrente: los estudiantes que presentan reprobación escolar son generalmente aquellos que no asisten a clases o deciden no realizar sus trabajos académicos, y cuando se desea establecer una alianza estratégica con los padres de familia, estos se muestran ausentes, no obstante se trata de una primera mirada superficial pues es necesario partir de este escenario para indagar desde la mirada de la investigación-acción y la manera en que los resultados se relacionan con la propuesta tecnológica para el proyecto en general. De los tutores fue posible conocer su grado de involucramiento con la escuela y la manera en que comprenden su participación (Figura 3).

Figura. 3
Información relevante previa a la intervención

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo con Google Forms.

También permitió conocer las impresiones de los estudiantes cuando un curso virtual se incorporó al proceso de instrucción presencial que realizan en la escuela, y que se trató del primer acer-

camiento con cursos de este tipo para un gran número de alumnos (88%). Los hallazgos más significativos del diagnóstico se presentan en la tabla 3:

Tabla 3.
Resultados de la etapa diagnóstica

<i>Encuesta 1 a los padres de familia ¿Cómo concibe la participación de madres y padres de familia en la escuela?</i>	<i>Encuesta a estudiantes ¿Cuáles son sus impresiones sobre la incorporación de un curso virtual a sus actividades académicas?</i>	<i>Encuesta 2 a los padres de familia ¿Cómo evalúan su participación en función de los resultados académicos de sus hijos?</i>
<ul style="list-style-type: none"> Participación: acudir a la escuela a las reuniones 30 tutores responsables, acudieron 29 Acuden a la escuela solo cuando se les convoca Asistieron 96.6% de los tutores considerados Cuando son convocados, muestran disposición Usan de manera básica teléfonos inteligentes y redes sociales 	<ul style="list-style-type: none"> 88% de los estudiantes desconocen los cursos virtuales Cuentan con habilidades tecnológicas para acceder a una plataforma de aprendizaje Carecen de habilidades para dirigir su propio aprendizaje Las nociones con las que cuentan sirven para engranar una habilidad nueva 	<ul style="list-style-type: none"> Los padres de familia consideran un buen desempeño del profesor (9.65) Ocasionalmente mantienen contacto con el tutor Autoevalúan su desempeño en torno a su participación con 7.52 de promedio Los comentarios cualitativos de gratitud hacia el profesor

Fuente: Elaboración propia.

La visión de las familias respecto a lo que entienden como participación estriba en acudir a la escuela a las reuniones de entrega de calificaciones o cuando algún profesor requiere su presencia para atender situaciones específicas de comportamiento o rendimiento académico, en caso contrario no acuden al centro educativo. Bajo este entendimiento, muestran disposición para acudir a la escuela. Destaca para el estudio el hecho de que las familias en general cuentan con dispositivos móviles de comunicación y participan en redes sociales, con un dominio que consideran básico para el manejo de las aplicaciones.

Por su parte, los estudiantes del nivel medio superior, casi en la culminación de su proyecto formativo en el bachillerato, desconocen qué es un curso virtual, aunque cuentan con competencias tecnológicas para introducirse satisfactoriamente con este tipo de recursos. No obstante, carecen de habilidades para emplear cursos virtuales de manera favorable, destacando la falta de responsabilidad y compromiso en torno a las actividades que se plantean en una plataforma educativa. Los estudiantes reconocen que la introducción de cursos virtuales representa una oportunidad para desarrollar una nueva habilidad. Los padres de familia reconocieron la labor del profesor y su desempeño como tutor del grupo, evaluándolo cuantitativamente con buenas notas, no así su propio desempeño y reconocen que únicamente de manera ocasional mantuvieron comunicación con el profesor para tratar aspectos referentes a sus hijos.

Resultados de la intervención: incorporación de un curso virtual

Uno de los temas del programa de estudio de la asignatura *Informática 1* para bachillerato corresponde a los ambientes virtuales y aunque los

libros de texto que se le otorgan a los alumnos sugiere abarcar *Edmodo*, se empleó *Schoology* como plataforma de aprendizaje no solo para un bloque sino para todo el curso, los estudiantes se mostraron *Totalmente de acuerdo* y *De acuerdo* (54.8% y 35.4% respectivamente) para reconocer que se trató de un recurso innovador para su formación pues no lo habían utilizado, además de ser un complemento adecuado para los temas que veían en clase. De esta manera, al trabajo con la asignatura de *Informática 1* durante el ciclo escolar se incorporó un curso del mismo nombre, funcional a través del *Schoology*. En este espacio digital de aprendizaje el estudiante encontraría recursos para clarificar los temas del currículo (computadora, internet, uso de aplicaciones ofimáticas) y en cada uno de los tres cortes parciales de calificaciones, una evaluación de conceptos teóricos. El esquema tradicional de pruebas impresas se podía innovar a través de tecnología que proporcionara retroalimentación inmediata al estudiante, así como su calificación. *Schoology* fue útil para consolidar una estrategia de evaluación que fuera clara para el estudiante. Fue así como los estudiantes señalaron que el curso virtual en la plataforma *Schoology* era un recurso ideal para tener presentes los trabajos, así como sus fechas de entrega (58%), reconocieron además de su uso era sencillo desde una computadora de escritorio (51%). Destacaron que el diseño instruccional del curso fue claro pero que requerían que algunas secciones lo fueran aún más (como la de Materiales y Calificaciones). 96% de los estudiantes encuestados opinó que si le gustaría seguir usando cursos virtuales en el futuro y calificaron el curso con una ponderación promedio de 8.67, por su lado evaluaron su propio desempeño con un promedio de 7.54 (Figura 4).

Figura 4.

Evaluación del curso y autoevaluación de desempeño por parte del alumno

7. En una escala del 1 al 10, ¿Cómo calificas el curso virtual en *Schoology*?
31 respuestas

8. En una escala del 1 al 10, ¿Cómo calificas TU propio desempeño en la asignatura de Informática 1?
31 respuestas

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis en *Google Forms*.

Participación parental

Esta investigación considera que la participación de los padres y las familias en el proceso formativo de sus hijos y/o parientes resulta determinante para el éxito académico de los estudiantes. El diagnóstico reveló que las familias sí bien se muestran interesados en ejercer su participación en la escuela, desconocen maneras para hacerlo, su visión al respecto solo considera su presencia en las reuniones de entrega de calificaciones. Así que a partir de esta noción de participación es que se llevó a cabo un taller con las familias, a fin de conocer de qué manera es que estaban dispuestos a participar. Al taller acudieron 29 representantes de las familias, en su mayoría padres, sus propuestas a partir del

ejercicio cualitativo fueron analizadas con una nube de palabras.

El análisis de las propuestas de los tutores dejó claro su interés por participar en las actividades que realiza la escuela, muchos comentarios aludieron a sus intenciones de presentarse en un día normal de clases para interactuar con sus hijos. Fue posible apreciar su interés en torno a la necesidad de fortalecer la comunicación entre la escuela y la familia pues los canales convencionales no son siempre confiables (algunos padres reconocieron que, en muchas ocasiones, los estudiantes mienten sobre cuestiones académicas) por lo que identifican medios de comunicación para reducir la brecha de comunicación existente utilizando *WhatsApp* y la plataforma que se

les dio a conocer, Schoology mostrando una respuesta favorable pues la herramienta sirvió para resolver una de sus preocupaciones: estar más pendientes del progreso académico de sus hijos. Además, fue posible reconocer su interés para participar en actividades conjuntas entre padres e hijos, como una manera de favorecer la convivencia, pero también establecer formas de ejercer su participación con la escuela.

Impacto de la participación parental

Resulta relevante para el proyecto la revisión de los indicadores académicos antes referidos (porcentaje en la entrega de evidencias, promedio grupal e índice de aprobación) correspondiente al primer corte parcial de calificaciones, se presentan a continuación con la intención de contar con un referente que permita cotejar los resultados posteriores a la intervención educativa (tabla 4):

Tabla 4.
Indicadores académicos del primer corte parcial de calificaciones

Total de alumnos en el grupo	35
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con sus tres evidencias de aprendizaje</i>	34.2% (12 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la primera evidencia de aprendizaje</i>	82.8% (29 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la segunda evidencia de aprendizaje</i>	37.1% (13 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la tercera evidencia de aprendizaje</i>	45.7% (16 alumnos)
<i>Promedio obtenido en el examen de conocimientos</i>	5.14
<i>Promedio grupal</i>	6.85
<i>Total, de alumnos reprobados</i>	9

Fuente: Elaboración propia.

Con el referente del primer período de evaluación se pueden analizar los reportes de los siguientes dos cortes parciales e identificar el comportamiento grupal en torno a los indicadores (tabla 5):

Tabla 5.
Indicadores académicos del segundo corte parcial de calificaciones

Total de alumnos en el grupo	34 (1 baja)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con sus tres evidencias de aprendizaje</i>	61.8% (21 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la primera evidencia de aprendizaje</i>	64.7% (22 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la segunda evidencia de aprendizaje</i>	85.3% (29 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la tercera evidencia de aprendizaje</i>	82.4% (28 alumnos)
<i>Promedio obtenido en el examen de conocimientos</i>	6.4
<i>Promedio grupal</i>	6.88
<i>Total, de alumnos reprobados</i>	5

Fuente: Elaboración propia.

En la misma mecánica de análisis, se presentan los resultados del tercer corte parcial (tabla 6):

Tabla 6.
Indicadores académicos del tercer corte parcial de calificaciones

Total de alumnos en el grupo	34
Porcentaje de alumnos que cumplieron con sus tres evidencias de aprendizaje	61.7% (21 alumnos)
Porcentaje de alumnos que cumplieron con la primera evidencia de aprendizaje	82.3% (28 alumnos)
Porcentaje de alumnos que cumplieron con la segunda evidencia de aprendizaje	88.2% (30 alumnos)
Porcentaje de alumnos que cumplieron con la tercera evidencia de aprendizaje	82.3% (28 alumnos)
Promedio obtenido en el examen de conocimientos	6.16
Promedio grupal	7.17
Total de alumnos reprobados	1

Fuente: Elaboración propia.

Después de haber llevado a cabo el taller y del seguimiento de las familias a través de la plataforma Schoology desde sus teléfonos celulares, los resultados en los siguientes dos cortes de calificaciones muestran una mejoría en el porcentaje de entrega de trabajos, así como en los dos indicadores académicos considerados respecto

al primer corte, aunque la mejora es mínima considerando también el promedio del grupo. Cabe puntualizar que curiosamente los indicadores respecto al número de estudiantes reprobados de un corte a otro mejoraron (gráfico 1):

Gráfico 1.

Análisis de los indicadores entre los tres primeros cortes parciales de calificaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.

Los hallazgos ponen sobre la mesa un interesante debate en torno a la intervención: ¿La mejora en los indicadores académicos estuvo en función del uso de plataformas virtuales de aprendizaje y de la participación parental? Los estudiantes han de reconocer una realidad particular: a sus tutores se les invitó a participar en su proceso de aprendizaje y se les instruyó en la forma de hacerlo de modo que el estudiante adopte un rol más activo ante la consciencia de que su tutor lo está acompañando más de cerca en sus actividades de aprendizaje.

Discusión

La acción de estrategias y el análisis de los resultados dibujan dos categorías analíticas para comprender las actividades realizadas, su propósito y los hallazgos alcanzados: la participación directa de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos y de los propios tutores, así como el uso de tecnología educativa para el aprendizaje de los estudiantes del nivel medio superior.

Participación parental para la mejora del aprendizaje

Este estudio destaca la relevancia de la participación de las madres, padres de familia y tutores en el proceso formativo de sus hijos y/o parientes a través de una propuesta de investigación que les permitiera estar pendientes del progreso académico de los estudiantes en un curso de *Informática 1* a través de medios tecnológicos, que contribuyeran al proceso de aprendizaje

del estudiante, de esta manera se buscó ampliar el entendimiento que tenían los tutores respecto a su propia participación en la escuela que se encuentra limitado a las veces que acuden a recoger calificaciones. La relevancia de la participación parental fue analizada desde dos dimensiones: a través de los resultados e indicadores académicos de los estudiantes y de la percepción de estos y de los propios padres de familia. Se trata de un trabajo con una fase previa, cuya importancia estriba en esclarecer las condiciones iniciales que propicien la intervención, a fin de comprobar si era idónea o no.

Después de analizar los resultados del diagnóstico en torno a la participación de los tutores desde su propia voz, esta se encuentra definida por una concepción limitada que se entiende como su presencia en la escuela solo cuando son convocados. De acuerdo con las expresiones de autoevaluación, los padres de familia confirman esta disposición reconociendo que solo ocasionalmente mantienen comunicación con el profesor-tutor del grupo. Esta situación se puede interpretar como un acto en el que las familias delegan por completo la responsabilidad formativa de sus hijos al profesor del mismo modo en que lo establece Altarejos (2002): la familia encuentra en la escuela a una institución que la ayuda en la tarea de educar a sus miembros y en el proceso deja de compartir responsabilidades para delegarlas por completo a la escuela. En el estudio, la realidad refleja un distanciamiento entre los argumentos de los tutores responsables y sus acciones: por un lado, afirman que la participación parental es relevante en el proceso formativo de sus hijos, pero por otro, se mantienen distantes y "participan" únicamente si son convocados.

El análisis de la acción de estrategias destaca el impacto de la investigación para que los tutores ejercieran su participación usando una aplicación que les permitiera seguir el progreso

académico de sus hijos a través de sus teléfonos celulares. Los alumnos cuyos tutores instalaron la aplicación para teléfono celular del sistema de gestión de aprendizaje Schoology obtuvieron mejores calificaciones y su porcentaje de entrega de evidencias se incrementó, tal y como refrendan Sánchez, Reyes y Villarroel (2016): el rendimiento académico de los estudiantes se relaciona de manera positiva con la participación de las familias. El promedio de las calificaciones de los estudiantes cuyos padres y familiares acompañaban el proceso fue superior al promedio de los alumnos cuyos padres no instalaron o dijeron no haber seguido el proceso con la aplicación. Este análisis refleja un impacto favorable de la propuesta ya que al haber poca claridad sobre lo que se espera de la participación de las familias, su acercamiento a través de recursos tecnológicos representa un esfuerzo efectivo con resultados académicos positivos.

Uso de tecnología educativa para la mejora del aprendizaje

Los estudiantes que entraron en contacto con plataformas de aprendizaje pusieron en manifiesto la necesidad de desarrollar habilidades de autoaprendizaje y de compromiso para emplear estos recursos de manera óptima, dijeron contar con competencias tecnológicas básicas para introducirse en el uso de cursos virtuales y reconocieron que su uso fortalecía su formación y les permitió desarrollar nuevas competencias. Emplear cursos virtuales representa una oportunidad de crecimiento académico para los estudiantes, que depende en gran medida, como señala Aguilar y Del Valle (2016) de las habilidades propias del alumno y de las que consiga desarrollar, así como de su disposición respecto al uso de las tecnologías.

La intervención representa una experiencia sólida para presentar a los estudiantes herramientas de aprendizaje como cursos virtuales desde el primer ciclo de su estancia en el bachillerato, a fin de familiarizar al alumno con este tipo de recursos para que en ciclos escolares posteriores sea capaz de buscar y aprovechar la oferta disponible de cursos virtuales de acuerdo con sus propios intereses formativos.

Participación parental empleando tecnología: retos pendientes

Aun cuando el estudio presenta los hallazgos más sobresalientes sobre el impacto del uso de la aplicación Schoology por padres, familiares e hijos, persiste un reto importante a fin de ampliar la cobertura con aquellos padres que no lo hicieron. Tal y como señala el estudio de Stevenson & Stingler (1999, citado por Pizarro, Santana y Vial, 2013), las situaciones que ocurren al interior de la familia suelen ser obstáculos para el libre ejercicio de los procesos de enseñanza, identificándose como dificultades presentadas y la atención que se le dio a cada una con el propósito de reforzar la intervención de la siguiente iteración que propone la perspectiva metodológica de la investigación-acción, considerando la percepción de todos los involucrados, hayan usado la aplicación o no.

Más importante aún, el hecho de que hubiera padres y tutores que sí participaron sirve como testimonio para continuar promoviendo la participación parental, pues se trata de una oportunidad en que las familias pueden, probablemente, estar participando por primera vez en el proceso formativo de sus hijos, como reconocen Martin & Guzmán (2016): *“los padres necesitan que los inviten y enseñen a participar; ellos no están acostumbrados a hacerlo”* (p. 7). El proceso educativo se amplía en una comunidad en la que todos los involucrados aprenden por lo que no

es arriesgado pensar en la conformación de una comunidad de aprendizaje que como refieren Flecha y Puigvert (2002), promueve la participación de alumnos mientras que las familias y los profesores ejercen un liderazgo compartido. Sirva el testimonio de un padre de familia a propósito del proceso que se llevó a cabo como un revulsivo para fortalecer la propuesta y promover la participación activa de las familias, que tan poco acostumbrados están a que la escuela los invite a participar: *“el profesor y su plataforma muy bien, en ella nos podemos apoyar nosotros como papás para saber en qué están fallando nuestros hijos y así apoyarlos más para que tengan un mejor desempeño”*. Por ello no es arriesgado señalar que este ejercicio sirvió como un esfuerzo más en la consolidación de una comunidad de aprendizaje (García, Lastikka y Petráñas, 2013; Díez-Palomar y García, 2010; Saso, Aiguadé, Gallart y Carol, 2003). ¿Cuál es la razón por la que las familias envían a sus hijos a la escuela? ¿Se trata de un requisito social o es una acción intencionada para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos? Conseguir que las familias comulguen con el propósito de la institución educativa es una tarea que debiera ser inherente al propio proceso de inscripción pero que debe ser refrendada continuamente. Por esta razón la relación que consiga construir el educador entre la familia y la escuela ha de ser una actividad cotidiana que amplíe el escenario tradicional de las reuniones para promover su participación en las actividades que planifique la escuela. Para eso la escuela debe considerar a las familias como agentes activos, no solo como un repositorio de problemas para desahogar las dificultades que atraviese un estudiante sino como actores que pueden tomar parte en las decisiones de la escuela y la dinámica escolar.

Conclusión

El diálogo con las madres y padres de familia, así como con los tutores permitió la construcción de propuestas para favorecer su propia participación, acorde con la investigación-acción participativa, se generaron los espacios para escuchar las aportaciones de los tutores, sus intereses y propuestas para el ejercicio de su propia participación, la tendencia de sus planteamientos estuvo orientada a la conformación de círculos de lectura y a la realización de talleres para padres y familiares. Resulta pertinente considerar sus propuestas en intervenciones prácticas y reales que acorten la distancia entre familias e instituciones educativas, en un esfuerzo por promover el involucramiento y la participación parental en la atención puntual de aspectos que se consideran en la enseñanza.

Así mismo, conviene pensar en maneras de rescatar la voz de aquellos padres y familiares que acompañaron satisfactoriamente el proceso formativo de sus hijos y/o parientes a fin de tomar ventaja de su experiencia, de los resultados académicos obtenidos por los alumnos a fin de motivar a aquellos tutores que no lo hicieron. Por ello conviene pensar maneras de que la experiencia de las familias trascienda a un mero comentario y generar un espacio efectivo para la comunicación, un ejercicio en el que a las palabras "no se las lleve el viento". Como propuesta para analizar y profundizar, comprobando si es posible de llevar a cabo, está sobre la mesa la posibilidad de grabar un programa de radio o un documental de las próximas actividades a realizar con los tutores parentales responsables que surgen precisamente de sus recomendaciones. Es preciso señalar que este estudio abarca una parte de un proyecto de investigación más amplio y que solo recupera una fase de la implementación, relevante para construir un modelo de participación.

Debido a que existe poca claridad respecto a lo que deben de hacer los padres y tutores para

apoyar a sus hijos y/o parientes en la escuela, la propuesta de un modelo con resultados fehacientes contribuiría notablemente al estado del arte pues la reflexión en torno a la opinión de los padres junto con la participación y hallazgos del investigador promueve el fortalecimiento de la participación parental en la construcción de una comunidad de aprendizaje. Si se reflexiona sobre la realidad de la enseñanza en un típico salón de clases, que es el punto de encuentro donde estudiantes y profesor socializan el aprendizaje, se tiene ya una sociedad que aprende. La tecnología brinda la posibilidad de ampliar esa sociedad e integrar a los tutores para incrementar el alcance de la intervención educativa partiendo de la idea en que todos tienen algo valioso que aportar. De esta forma se describe una competencia del profesor para emplear los recursos a su alcance y también al de las familias para establecer una relación efectiva que sume colaboradores al proceso de enseñanza.

La tecnología ha ampliado los alcances de la intervención del educador al frente de un grupo, ya no es posible hablar de que el aprendizaje esté condicionado a ocurrir dentro del salón de clases. La tecnología puede funcionar como una herramienta que ayude al profesor en su formación (Paredes, Guitert y Rubia, 2015) o bien como respaldo de las actividades que ocurren dentro del aula donde convergen de manera presencial los estudiantes y el profesor: una herramienta pedagógica (Aranciaga, 2015), la tecnología propicia un cambio significativo en esta noción que conduce a pensar en la ampliación del recinto educativo empleando medios tecnológicos y favoreciendo la participación de los padres de familia, un tercer actor del proceso de enseñanza que se hace presente a través de tecnología. De esta manera es posible sumar nuevas experiencias en el uso de tecnología con propósitos educativos, diversificando a los actores que interactúan con ella (Baydas, Kucuk, Yilmaz, Aydemir y Gotkas, 2015).

El acompañamiento de las madres y padres de familia, así como de tutores parentales responsables puede considerarse un modelo innovador para el proceso de enseñanza y la experiencia de aprendizaje que vive el estudiante, pues la escisión tradicional entre familias y escuela amplía la brecha entre ambos agentes educativos para el alumno. Lejos de pensar en que el aprendizaje escolar debe enfrentarse y anteponerse a aquel que el alumno desarrolla en su casa, el establecimiento de una relación entre familia y escuela promueve que los aprendizajes que desarrolla el estudiante en sus distintos contextos, converjan significativamente y le resulten útiles para la vida. Las relaciones digitales entre familias y escuela son una posibilidad que ha de ser explorada y enriquecida desde la experiencia de los educadores, los tutores parentales responsables y los estudiantes quienes, como protagonistas del proceso educativo, estarán en posibilidad de aportar a la propuesta de un modelo que mejore el aprendizaje en el nivel medio superior. Es preciso clarificar el papel de las madres y padres de familia en la escuela, cierto es que tienen muchas responsabilidades, pero el educador también asume tareas adicionales a su rol como educador pues la construcción de una relación entre familias y escuela implica educar también a los tutores responsables.

Referencias

- Aguilar, M. A. & Del Valle, M. E. (2016). De lo presencial a lo virtual: Caso Universidad Metropolitana. *Opción*, 32 (9), 17-31
- Aguilar Ramos, M. D. C., & Leiva Olivencia, J. J. (2012). La participación de las familias en las escuelas TIC: análisis y reflexiones educativas. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 40, 7-19.
- Alcalay, L., Milicic, N., y Torretti, A. (2005). Alianza efectiva familia-escuela: un programa audiovisual para padres. *Psykhe (Santiago)*, 14(2), 149-161.
- Altarejos, F. (2002). La relación familia-escuela. *Estudios sobre Educación*, 3, 113-119
- Aranciaga, I. (2015). *Construcción de modelos pedagógicos en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Propuesta institucional para la Licenciatura de Trabajo Social en la Patagonia Austral*. (Tesis doctoral inédita). Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca.
- Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar A. C. (2005). II. Conceptos básicos para el estudio de las familias. *Archivos en Medicina Familiar*, 7(1).
- Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. *Fascículos de CEIF*, 1(1-10).
- Badia, A., Meneses, J., Fàbregues, S., y Sigalés, C. (2015). Factores que influyen en la percepción de los profesores de los beneficios instruccionales de los medios educativos digitales. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 21(2), 1-11.
- Barba, J. J. (2013). *La investigación cualitativa en educación en los comienzos del siglo XXI*. En M. Díaz y A. Giráldez (Coords.). *La investigación cualitativa en educación musical* (pp. 23-38). Barcelona: Graó
- Basantes, A. V., Naranjo, M. E., Gallegos, M. C., y Benítez, N. M. (2017). Los dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. *Formación universitaria*, 10(2), 79-88.
- Baydas, O., Kucuk, S., Yilmaz, R. M., Aydemir, M., & Goktas, Y. (2015). Educational technology research trends from 2002 to 2014. *Scientometrics*, 105(1), 709-725.

- Boude Figueredo, O., y Medina Rivilla, A. (2011). Desarrollo de competencias a través de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC en educación superior. *Educación médica superior*, 25(3), 301-311.
- Caligiore Gei, M. G., & Ison, M. S. (2018). La participación de los padres en la educación: su influencia en autoeficacia y control ejecutivo de sus hijos. Una revisión teórica.
- Calvo, M., Verdugo, M. Á., & Amor, A. M. (2016). La participación familiar es un requisito imprescindible para una escuela inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 10(1), 99-113.
- Cárcamo-Vásquez, H., & Rodríguez-Garcés, C. (2015). Rol parental educativo: aproximación a las percepciones que poseen los futuros profesores. *Educación y educadores*, 18(3), 456-470.
- Colmenares E, A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115.
- Consejo Nacional de Población. (2018, 14 de septiembre). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 y Conciliación Demográfica de México, 1950 -2015. <https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050> de Rada, V. D. (2012). Ventajas e inconvenientes de la encuesta por Internet. *Papers: revista de sociología*, 193-223.
- Díaz-Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5 (2), 1-13.
- Díez-Palomar, J., y García, R. F. (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 24(1), 19-30.
- Elliot, J. (2000). *La investigación-acción en educación*. Madrid: Morata
- Flecha García, J. R., y Puigvert Mallart, L. (2002). Las comunidades de aprendizaje: Una apuesta por la igualdad educativa. *REXE: Revista de estudios y experiencias en educación*, 1(1), 11-20.
- Flores, J. G., Gómez, G. R., y Jiménez, E. G. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- García Yeste, C., Lastikka, A. L., y Petreñas, C. (2013). Comunidades de aprendizaje.
- Heredia, Y. y Sánchez, A.L. (2012). *Teorías del aprendizaje en el contexto educativo*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey
- INEGI. (2019). Catálogo de localidades. México.: Información de localidad Jagüey de Téllez. Recuperado de <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=130830023>
- Isaac, S. & Michael, W. (1995). *Handbook in Research and Evaluation*. San Diego California: EDITS, Publishers.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2013). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer Science & Business Media.
- Lira, S. P., Herrera, E. Á., & Martínez, M. M. N. (s.f.). La importancia de la participación de los padres de familia en la educación de los jóvenes del nivel medio superior.

- López-Roldán, P., y Fachelli, S. (2016). La encuesta. Metodología de la investigación social cuantitativa.
- Martí, J. (2017). La investigación-acción participativa: estructura y fases.
- Martín, F. A. (2011). *La encuesta: una perspectiva general metodológica* (Vol. 35). CIS.
- Martin, C. J. & Guzmán Flores, E. (2016). La participación de madres y padres de familia en la escuela: un divorcio de mutuo consentimiento. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (46), 1-23
- Martínez, B. H. (2015). Causas del bajo rendimiento escolar origina un alto nivel de deserción escolar y habilidades para estudiar ayudan a mejorar el rendimiento escolar. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo* ISSN: 2007-2619, (11).2013
- Martínez Míguez, M. (1998). *La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico*. México: Trillas
- Martínez Chairez, G. I., Torres Díaz, M. J. & Ríos Cepeda, V. L. (2020). El contexto familiar y su vinculación con el rendimiento académico. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 11.
- Morales Rodríguez, M. y Chávez López, J. K. (noviembre de 2019). *Importancia de los vínculos familiares en el bienestar psicológico del adolescente*. Trabajo presentado en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa COMIE 2019, Acapulco, Guerrero, México
- Moreira, M. A. (2000). *Aprendizaje significativo: teoría y práctica* (pp. 3-100). Madrid: Visor.
- Osses Bustingorry, S., Sánchez Tapia, I., & Ibáñez Mansilla, F. M. (2006). Investigación cualitativa en educación: hacia la generación de teoría a través del proceso analítico. *Estudios pedagógicos*, 32 (1), 119-133.
- Paredes Labra, J., Guitert Catasús, M., y Rubia Avi, B. (2015). La innovación y la tecnología educativa como base de la formación inicial del profesorado para la renovación de la enseñanza. *RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*.
- Paz, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. México DF: Editorial Mcgraw Hill
- Peggy A. Ertmer y Timothy & Newby (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción. *Performance Improvement Quarterly*, 6 (4), 50-72.
- Peñuelas, S. A. P., Pierra, L. I. C., González, Ó. U. R., & Nogales, O. I. G. (2020). Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior. *Propósitos y Representaciones*, 8(SPE3), 589.
- Pérez, L. (2018). *Líneas de acción que se toman a nivel institucional en una escuela secundaria, para minimizar el abandono del alumnado con bajo rendimiento académico y alto nivel de ausentismo* (Bachelor's thesis).
- Petko, D. (2012). Teachers' pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms: Sharpening the focus of the 'will, skill, tool' model and integrating teachers' constructivist orientations. *Computers & Education*, 58(4), 1351-1359
- Pizarro Laborda, P., Santana López, A. & Vial Lavín, B. (2013). La participación de la familia y su vinculación en los procesos de

- aprendizaje de los niños y niñas en contextos escolares. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 9 (2)
- Pozo, J. (1997). De la asociación a la construcción en *Teorías cognitivas del aprendizaje*, p. 51-68. Madrid: Morata
- Rojas, W. C. (2019). La investigación cualitativa en educación. *Horizonte de la Ciencia*, 9 (17).
- Sánchez Escobedo, P. A., Valdés Cuervo, Á. A., Reyes Mendoza, N. M., & Carlos Martínez, E. A. (2010). Participación de padres de estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos en México. *Libera-bit*, 16(1), 71-80.
- Sánchez Oñate, A., Reyes Reyes, F. & Villarroel Henríquez, V. (2016). Participación y expectativas de los padres sobre la educación de sus hijos en una escuela pública. *Estudios Pedagógicos*, XLIII (3)
- Sandín Esteban, M. P. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. España: McGraw-Hill
- Saso, C. E., Aiguadé, I. P., Gallart, M. S., y Carol, M. R. V. (2003). *Comunidades de aprendizaje: transformar la educación* (Vol. 177). Graó.
- SEDESOL (2019). Catálogo de localidades. México: Secretaría de Desarrollo Social. Recuperado de: <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?ref-nac=130830023>
- Solís Castillo, F., & Aguiar Sierra, R. (2017). Análisis del papel del involucramiento de la familia en la escuela secundaria y su repercusión en el rendimiento académico. *Sinéctica*, (49), 1-22.
- Valdés Cuervo, Á., Martín Pavón, M., y Sánchez Escobedo, P. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. *REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 11 (1), 1-17.
- Valenzuela González, J. R., y Flores Fahara, M. (2011). *Fundamentos de investigación educativa*. Monterrey, México: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey
- Valenzuela Mujica, M. T., Ibarra, A. M., Zubarew, T., y Correa, M. L. (2013). Prevención de conductas de riesgo en el Adolescente: rol de familia. *Index de enfermería*, 22(1-2), 50-54.
- Velandia, M. A. A., Morales, F. H. F., y Duarte, J. E. (2014). La didáctica y su relación con el diseño de ambientes de aprendizaje: una mirada desde la enseñanza de la evolución de la tecnología. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 5(1), 46-55
- Zapata, F., & Rondán, V. (2016). La investigación-acción participativa. Recuperado de: <http://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf>.
- Zuber-Skerritt, O. (Ed.). (2003). *New directions in action research*. Routledge.

Anexos

Anexo 1. Encuesta para madres y padres de familia

Responda por favor los siguientes reactivos. *Su opinión contribuirá a la mejora de los procesos que estamos realizando. Muchas gracias por su participación. Siéntase libre de responder como usted lo considere, la encuesta es anónima.*

1. ¿Cómo considera que fue la primera reunión realizada, el *Taller para padres de familia*?

Excelente Buena Regular Mala Pésima

No pude asistir

2. ¿Instaló la aplicación *Schoology* en su teléfono celular?

Si No

En caso de no haberlo hecho, ¿Cuál fue la razón?

3. ¿Qué tan pendiente estuvo de las evidencias de aprendizaje por entregar a través de la plataforma *Schoology*?

Muy pendiente Pendiente Regular Poco pendiente No estuve pendiente

4. ¿Con qué frecuencia se puso en contacto con el profesor tutor para tratar asuntos de su hijo(a)?

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

5. ¿Qué tan importante considera usted su participación en el rendimiento académico de su hijo(a)?

Muy importante Importante Moderadamente importante De poca importancia
 Sin importancia

6. ¿Qué tan satisfecho está usted con las calificaciones que se encuentra recibiendo de su hijo(a)?

Muy satisfecho Satisfecho Indeciso Poco satisfecho Totalmente insatisfecho

7. ¿Cómo son las calificaciones de su hijo (*en la asignatura de informática*) respecto al primer corte?

Mejores Iguales Peores

8. ¿Cómo puede contribuir, como padre de familia, a la mejora del rendimiento académico de su hijo(a)?

9. ¿Participaría usted activamente en un *Taller para padres e hijos* y en *Círculos de lectura*?

Si No

10. ¿En qué día y en que horario tiene usted mayor disponibilidad de tiempo?

Día: _____ Horario: _____ (por ejemplo, Día: sábado Horario: de 8 a 11 am)